

Pıtrak (*Xanthium strumarium L.*) Bitkisinin Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliği

Ayşe ÖZDEMİR¹, Ahmet TUTUŞ¹, Mustafa ÇİÇEKLER¹

¹Kahramanmaraş Üniversitesi

Özet

Pıtrak (*Xanthium strumarium L.*), Asteracea familyasına ait olup Amerika, Kanada, Meksika, Malezya, Endonezya, Hindistan ve Türkiye gibi birçok ülkede ve özellikle kurak alanlarda yaygın olarak yetişen yıllık bir bitkidir. Pıtrak bitkisinin tohumları yüksek oranda yağ içermekte olup gıda, kozmetik ve tıp alanlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hasat döneminde odunsu gövde ve dallara sahip olan pıtrağın kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Pıtrak bitkisinin ana kimyasal bileşenlerinden holoselüloz oranı: %80.85, selüloz oranı: %49.38, lignin oranı: %21.14, olarak tespit edilmiştir. Lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve çeper kalınlığı gibi lif morfolojik özelliklerinin de kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yakılarak yok edilen ya da toprakta bırakılarak çürütülen bu bitki türünün kağıt endüstrisinde kullanılmasıyla hem üretim maliyetleri azalacak hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pıtrak, Kimyasal analiz, Kağıt hamuru.

Summary

Cocklebur (*Xanthium strumarium L.*) which is an annual plant genus in the family Capparaceae, grows widely especially in arid areas and in many country such as United States, Canada, Mexico, Malaysia, Indonesia, India and Turkey. The seeds of the cocklebur have higher fat content and are commonly used in food, cosmetics and medicine. In this study, the chemical and fiber morphological properties of the cocklebur's woody body and branches were determined. The holocellulose, cellulose and lignin contents were found as 80.85%, 49.38% and 21.14% respectively. It has been concluded that fiber morphological properties such as fiber length, fiber width, lumen diameter and cell wall thickness are also suitable for pulp and paper production. In the paper industry, the use of this raw material, which is destroyed by burning or decayed to the ground, will reduce production costs and make a significant contribution to the country's economy.

Keywords: Cocklebur, Chemical component, Pulp.

GİRİŞ

Dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, teknolojinin sürekli kendini yenilemesi ve gelişmesi, kağıt ve kağıt ürünlerindeki çeşitliliğin gün geçtikçe artması mevcut pazarda tüketicilerin kağıt ve kağıt ürünlerine olan talebini artırmaktadır. Orman ürünleri endüstrisinde odun kullanımının artması ve orman kaynaklarının azalması kağıt endüstrisini farklı alternatif üretim yöntemlerine sevk etmiştir. Bunlardan bir tanesi yıllık bitkilerin kağıt hamuru ve kağıt üretiminde kullanılmasıdır. Bu kapsamda birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Tek yıllık bir bitki olan pıtrak, Asya ve Amerika'ya özgü papatyagiller familyasından Xanthium cinsini oluşturan dikenli tohumlara sahip bir bitkidir (Eymirli ve Torun, 2015; URL-1, 2018). Dünya genelinde 30 türe sahip olan pıtrak ülkemizde 3 tür ve 3 alt tür ile temsil edilmektedir (Caius, 1986; Lee ve Owen, 2003; Güner ve ark., 2012). Her türlü toprak ve iklim şartlarında yetişebilen pıtrak bitkisi, ülkemizde Akdeniz, Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Karadeniz, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Ege bölgelerinde yayılış göstermektedir (Cesur ve ark., 2017).

Antrakininon (AQ), pişirme sırasında antrahidrokinona (AHQ) dönüşür. AHQ ise ligninle reaksiyona girerek lignin molekülünü veya çözelti fazına geçmiş lignin fragmentlerindeki kinonmetid yapılarını indirgeyerek onların kodenzasyon reaksiyonlarına girmesini engeller. Bu işlem sırasında AHQ tekrar AQ formuna yükseltgenir. Bunun anlamı da lignin uzaklaştırma reaksiyonlarının hızlanacağıdır. Bir katkı maddesi olarak AQ'nun pişirme ortamındaki bu çift yönlü olumlu etkisi ideal bir katalizör özelliği sergiler (Tutuş ve ark., 2014).

Bu çalışmada; pıtrak bitkisinin kimyasal analizi, lif morfolojik özellikleri ve kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğu araştırılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan Pıtrak, KSÜ Avşar yerleşkesinden temin edilmiştir.

Pıtrak Bitkisinin Kimyasal Analizinin ve Lif Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kimyasal analizde kullanılmak üzere hava kurusu Pıtrak örnekleri kibrit çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve TAPPI T 257 om-85 standardına bağlı kalınarak laboratuvar tipi değirmende öğütülmüştür. 40 mesh elekten geçen ve 60 mesh elek üzerinde kalan numunelerin rutubetleri belirlenerek kimyasal analizler için ağzı kapalı cam kavanozlarda depolanmıştır.

Rutubeti belirlenen bu pıtrak örneklerinin holoselüloz, selüloz, alfa selüloz, lignin, ekstraktif madde ve kül içerikleri ile %1'lik NaOH, soğuk ve sıcak su çözünürlükleri ilgili standartlara bağlı kalınarak belirlenmiştir.

Bir hammaddenin kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğun belirlenmesinde en önemli etkenlerden birisi hammaddenin lif morfolojik özellikleridir. Bu nedenle pıtrak bitkisinden klorit maserasyon yöntemi ile elde bireysel lifler elde edilmiştir. Lif boyutlarının ölçümleri Nikon FS1 foto mikroskopunda yapılarak ortalama lif uzunluğu ve genişliği, lümen çapı ve hücre çeper kalınlığı belirlenmiştir. Pıtrak bitkisinin lif boyutlarının ölçümü TAPPI T 232 cm-85 standardına bağlı kalınarak yapılmıştır. Bu liflerden elde edilecek kağıtların özelliklerini belirlemede kullanılan lif parametreleri ise aşağıda verilen eşitlikler ile hesaplanmıştır.

$$\text{Rijidite Katsayısı} = \text{Lif Çeper Kalınlığı} \times 100 / \text{Lif Genişliği}$$

$$\text{Runkel Oranı} = 2 \times \text{Lif Çeper Kalınlığı} / \text{Lümen Genişliği}$$

Mühlstep Oranı = Lif Çeper Alanı x 100 / Lif Enine Kesit Alanı

Keçeleşme Oranı = Lif Uzunluğu / Lif Genişliği

“F” Faktörü = Lif Uzunluğu x 100 / Lif Çeper Kalınlığı

Elastiklik Katsayısı = Lümen Genişliği x 100 / Lif Genişliği

Alkali Sülfid Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretimi

Pıtrak bitkisinden kağıt hamuru üretimi alkali-sülfid yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup pişirme çözeltisine farklı oranlarda verime etkisi olan Antrakinon (AQ) ilave edilmiş ve pişirme koşulları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Alkali-Sülfid Pişirme Koşulları

Deney No	NaOH oranı (%)	Na ₂ SO ₃ oranı (%)	Antrakinon oranı (%)	Sıcaklık (°C)	Süre (dk)	Çözelti/Sap oranı
1	20	15	0	150	140	5/1
2	20	15	0.3	150	140	5/1
3	20	15	0.5	150	140	5/1
4	20	15	0.7	150	140	5/1

Pıtrak bitkisi kesici bir aletle yaklaşık 6-8 cm uzunluğunda, 1.5–2 mm kalınlığında 20–25 mm genişliğinde olacak şekilde yongalanmış ve rutubeti belirlenerek 300 g tam kuru yonga alınmış ve yukarıda Tablo 1’de verilen şartlara uygun çözelti hazırlanarak 4 adet pişirme deneyi yapılmıştır. Pişirme deneyleri yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı elektrik yardımı ile ısınan ve dakikada yaklaşık 4 tur dönebilen pişirme kazanında gerçekleştirilmiştir.

Pişirme denemeleri sonrası kazandaki hamurlar 200 meshlik elek üzerine alınmış ve siyah çözelti uzaklaştırılana kadar su ile yıkanmıştır. Kimyasal maddelerden arındırılan kağıt hamurları bireysel lifler haline getirilmesi için disintegratör cihazında yaklaşık 10 dakika boyunca açılmıştır. Yarık açıklığı 0.15 mm olan sarsıntılı elekte açılan lifler elenerek lifsel olmayan yapılardan ayrılmıştır. Daha sonra elenmiş hamurlar %20-25 kuruluğa getirilerek polietilen poşetler içerisinde +4 °C’de muhafaza edilmiştir.

Kağıt Üretimi ve Fiziksel ve Optik Özelliklerin Belirlenmesi

Pıtrak bitkisinden elde edilen elenmiş hamurlar 50 ± 5 SR serbestlik derecesine kadar Hollander cihazında kademeli olarak dövülmüştür. Dövülen hamurlar daha sonra yarı otomatik kağıt makinesi Rapid Kothen cihazında kağıt üretiminde kullanılmıştır. Her denemeden 70 ± 5 gramajında 10 adet test kağıtları üretilmiş ve aşağıda Tablo 2’de standartları ile birlikte verilen fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur.

Tablo 2. Üretilen kağıtlara uygulanan bazı fiziksel ve optik testler

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu	TAPPI T494 om-01
Patlama İndisi	TAPPI T403 om-15
Yırtılma İndisi	TAPPI T414 om-98
Parlaklık	ISO 2469:2014
Opaklık	TAPPI T519 om-02

Fiziksel ve optik özelliklerin belirlenmesinde her bir deney için 5 tekrar yapılmış ve ortalamaları hesaplanmıştır.

BULGULAR

Pıtrak Bitkisinin Kimyasal Analiz ve Lif Morfolojik Özelliklerine Ait Bulgular

Yapılan çalışma sonucunda Pıtrak bitkisinin kimyasal analizine ait bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Pıtrak bitkisinin kimyasal analizi

Kimyasal Bileşenler	% Miktarı
Soğuk su çözünürlüğü	3.69
Sıcak su çözünürlüğü	4.46
% 1 NaOH çözünürlüğü	23.23
Toluen-Aseton-Etanol çözünürlüğü	0.74
Holoselüloz	80.85
Alfa Selüloz	40.99
Selüloz	49.38
Lignin	21.14
Kül	2.29

Aşağıda Tablo 4'te pıtrak bitkisinin kimyasal içeriği ile bazı yıllık bitkilere ve odun türlerine ait kimyasal içerikler verilmiştir.

Tablo 4. Bazı yıllık bitkilere ve oduna (iğne yapraklı ve yapraklı ağaçlara) özgü kimyasal bileşenler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER					ÇÖZÜNÜRLÜK				Kaynaklar
	Holoseülüz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%)	%T'lik NaOH	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)	
Pıtrak	80.9	49.4	40.9	21.1	2.3	0.74	23.2	4.5	3.7	Tespit
Geven otu	76.7	36.7	38.2	23.6	5.5		29.4	8.5	7.2	Tutuş ve ark, 2014
Haşhaş sapı	79.8	40.9	51.7	19.2	4.7		30.4	10.4	5.1	Tutuş ve ark, 2011
Pamuk sapı	75.6	45.5	39.8	18.2	2.5	6.1	30.9	14.3	11.65	Ezici, 2010
Pamuk sapı	72.2		41.6	19.3	2.4	6.1	42.9	17.8	16.7	Akgül, 2007
Buğday sapı	77.1	52.3	39.6	18.3	7.1	5.5	40.9	12.3	7.65	Tutuş, 2003
Çavdar sapı	74.1	51.5	44.4	15.4	3.2	9.2	39.2	13.0	10.2	Usta ve Eroğlu, 1987
Mısır sapı	64.8	45.6	35.6	17.4	7.5	9.5	47.1	14.8		Eroğlu ve ark., 1992
Tütün sapı	67.6		37.5	19.5	7.3	6.5	42.9	19.1	15.8	Tank ve ark., 1985
Göl kamışı	77.9	50.3	47.5	18.7	3.9	4.0	28.3	3.8	3.30	Kırcı, 1996
Kenaf	81.2	54.4	37.4	14.5	4.1	5.0	34.9	12.8	11.7	Doğan, 1994
İbrelî Ağaçlar	63-74	55-61		25-32	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	Kırcı, 2006
Yapraklı Ağaçlar	72-82	38-55		18-26	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	Kırcı, 2006

Pıtraktaki holoselüloz oranı (%80.85), yapraklı ağaç odunundaki holoselüloz oranı (%72-82) ile selüloz oranı (%49.38), yapraklı ağaç odunundaki selüloz oranı (%38-55) ile ve lignin oranı (%21.14), yapraklı ağaç odunundaki lignin oranı (%18-26) ile yaklaşık olarak aynıdır. Aynı zamanda pıtrak bitkisinin holoselüloz içeriği diğer yıllık bitkiler ile karşılaştırıldığında genel olarak daha yüksek çıkmıştır.

Pıtrak bitkisinin lif morfolojik özelliklerine ve liflerin kağıt hamuruna uygun olup olmadığını gösteren parametreler aşağıda Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde, pıtrak bitkisinin lif uzunluğu ve genişliği, lümen çapı ve hücre çeper kalınlıkları sırasıyla 0.61 mm, 18.4 µm, 9.68 µm, ve 4.36 µm olarak bulunmuştur. Literatürde yapraklı ağaçların lif uzunluğu 0.7-1.6 mm iken iğne yapraklı ağaçların lif uzunluğu 3-5 mm arasında yer almaktadır (Atchison ,1987; Kırcı, 2000).

Tablo 5. *Pıtrak bitkisinin lif morfolojik özellikleri ve elde edilen liflerin kağıt hamuruna uygunluğunu gösteren parametreler*

Lif morfolojik özellikleri	Değerler
Lif uzunluğu (mm)	0.61
Lif genişliği (µm)	18.39
Lümen çapı (µm)	9.68
Çeper kalınlığı (µm)	4.36
Parametreler	Değerler
Keçeleşme oranı	33.74
Elastiklik katsayısı	51.47
Rijidite	24.26
Mühlstep	72.38
Runkel sınıflandırması	1.06
F faktörü	143.49

Yapılan çalışmada pıtrağın lif uzunluğunun (0.61 mm) iğne yapraklı ve yapraklı ağaç liflerinden düşük olduğu ancak yapraklı ağaç lif uzunluğuna yakın olduğu görülmektedir. Önceleri, lif uzunluğunun kendi başına kağıt özellikleri üzerinde önemli derecede etkilerinin olduğu düşünülmekteydi. Ancak, son zamanlarda yapılan birçok çalışmada sadece lif uzunluğunun değil aynı zamanda lif genişliği, çeper kalınlığı ve lümen çapının da üretilen kağıtların özellikleri üzerine etkili olduğu kanıtlanmıştır (Panshin ve Zeeuw, 1970; Tutuş ve Çiçekler; 2016).

Keçeleşme oranı, kağıt fiziksel özelliklerinde yırtılma mukavemeti hakkında fikir vermektedir (Göksel, 1986; Bostancı, 1987). *Xanthium strumarium L.*'nin keçeleşme oranı 33.74'tür. İyi kalitede kağıt hamuru üretimi için keçeleşme oranının 70'in üzerinde olması istenmektedir (Kırcı, 2000) Elastiklik katsayısı ile kopma uzunluğu arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğu, katsayısının yükseldikçe kopma uzunluğunun da arttığı ifade edilmektedir (Bostancı, 1987). *Xanthium strumarium L.*'nin elastiklik katsayısı 51.47'dir. Bu da gösteriyor ki elastiklik katsayısı 50-75 olan esnek lifler kategorisine girmekte ve liflerin lümen genişliği ve çeper

kalınlığı orta değerde olduğu için, böyle lifler yarı çökme (yassılaşıma) gösterebilmekte, iyi yüzey teması ve lifler arası bağlantı sağlayabilmektedir (Kırcı, 2000; Yaman ve Gencer, 2005). Rijidite katsayısında ise elastiklik katsayısının tersi bir durum söz konusudur (Göksel, 1986). *Xanthium strumarium* L.'de bu değer 24.26'dır. Yapılan birçok çalışmada rijidite katsayısının yırtılma faktörü üzerine pozitif, katlanma mukavemeti üzerine ise negatif etki yaptığı belirtilmiştir (Yaman ve Gencer, 2005).

Piştirme Koşullarının Toplam Hamur Verimi Üzerine Etkisi

Pıtrak bitkisine yapılan 4 farklı piştirme denemeleri sonucu elde edilen verim özellikleri aşağıda Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. *Xanthium Strumarium* L.'nin Alkali Sülfid-AQ Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretiminde Elde Edilen Elenmiş Verim, Elek Artığı Ve Toplam Verim Değerleri

Deney No	Antrakinon oranı (%)	Elenmiş verim (%)	Elek Artığı (%)	Toplam verim (%)
1	0	40.64	2,34	42.98
2	0.3	42.08	1.61	43.69
3	0.5	43.22	0.83	44.05
4	0.7	44.50	0.50	45.00

*NaOH oranı: %20, Na₂SO₃ oranı: %15, Sıcaklık: 150 °C, Süre: 140 dakika olarak sabit tutulmuştur.

Holton (1977), Antrakinonun piştirme ortamında karbonhidratları stabilize ederek verimi artırdığını ve delignifikasyon reaksiyonlarını hızlandırdığını ifade etmektedir. Antrakinonun piştirme ortamına %0.7 oranında ilavesi ile elenmiş verimde ve dolayısıyla toplam verimde yaklaşık %4.70'lik bir artış meydana gelmiştir (Tablo 6). Antrakinon kullanımı ile toplam hamur verimi arasındaki ilişki aşağıda Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Antrakinon Kullanımı İle Toplam Hamur Verimi Arasındaki İlişki

Antrakinon pişirme sırasında polisakkarit zincirindeki indirgen uçları soyulma reaksiyonuna karşı kararlı bir yapı olan aldonik asit uç grubuna dönüştürerek verimi artırmaktadır (Kırcı, 2000). Şekil 1 incelendiğinde ortama ilave edilen antrakinon oranındaki artışa paralel olarak toplam hamur veriminde de artışlar görülmektedir.

Pişirme Koşullarının Kağıdın Fiziksel ve Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

4 Farklı pişirme deneyi sonucu elde edilen kağıt hamurlarından üretilen kağıtlara ait bazı fiziksel ve optik özelliklere ait bulgular aşağıda Tablo 7'de verilmiştir. .

Tablo 7. *Xanthium Strumarium L. Hamurundan Elde Edilen Kağıtların Fiziksel Ve Optik Özellikleri*

Deney No	AQ Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (m)	Patlama İndisi (kPa.m ² /gr)	Yırtılma İndisi (mNm ² /g)	ISO Parlaklık (%)
1	0	6476	3.79	1.91	31.00
2	0.3	5670	3.04	2.26	36.51
3	0.5	5188	3.09	2.04	37.00
4	0.7	4055	2.22	2.22	34.34

Tablo 7 incelendiğinde, pişirme ortamına ilave edilen AQ oranına paralel olarak üretilen kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu ve patlama indisinde düşüşler meydana gelirken, yırtılma indisinde artışların olduğu gözlemlenmiştir. Parlaklık değerleri ise AQ ilavesiz pişirmeden üretilen kağıtlara göre daha yüksek çıkmıştır. Masrol ve ark., 2017, Durian ağacında kağıt hamuru ve

kağıt üretiminde AQ'nun etkisini belirlemişlerdir. Sonuç olarak, soda pişirmesine ilave edilen AQ'nun kağıtların kopma ve patlama mukavemetlerini düşürdüğünü, parlaklık ve yırtılma değerlerini ise yükselttiğini tespit etmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde gerek kağıt gerekse diğer orman ürünleri endüstrisi hammadde yetersizliğinden dolayı önemli sıkıntılar yaşamakta olup hammaddenin büyük bir kısmını ithal etmektedir. Önemli selüloz kaynağı olan diğer lignoselülozik materyallerin değerlendirilmesi bu sıkıntıların çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Alkali sülfite yönteminde pişirme ortamına belirli oranlarda (%0, 0.3, 0.5, 0.7) AQ ilavesi, pişirme sırasında polisakkarit zincirindeki indirgen uçları soyulma reaksiyonuna karşı kararlı bir hale dönüştürerek *Xanthium strumarium* L. yapısındaki verimi etkileyen ana bileşenlerden selüloz ve hemiselülozu korunmuş ve verim artışı sağlanmıştır. Ayrıca, pişirmede kullanılan antrakininon (AQ) liflerin daha kolay bir şekilde bireysel hale gelmesine yardımcı olmuş ve delignifikasyonu hızlandırmıştır. Antrakininonun bu özelliği sonucunda elenmiş verimde ve dolayısıyla toplam verimde yaklaşık 4.70'lik bir artış meydana gelmiştir. Ancak, elde edilen kağıtların fiziksel ve optik özellikler üzerinde dikkate değer bir etki söz konusu değildir. Pıtrak'tan elde edilen ağartılmamış ve ağartılmış hamurlar uzun lifli hamurlara belirli oranlarda katılarak her türlü kağıt üretiminde kullanılabilir.

Aynı zamanda, yüksek holoselüloz ve düşük lignin içeriğine sahip pıtrak bitkisi yonga levha, liflevha ve odun-plastik kompozit gibi orman ürünleri endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKLAR

- Anonim, 1992. TAPPI Test Methods 1992-1993, Tappi Pres ,Atlanta, Georgia, USA.
- Anonim, 1997. ISO/DIS, 2470; Paper, board and pulp-measurement of blue reflection factor (ISO brightness) Beuth-Verlag, 10772, Berlin.
- Anonim, 2007. ASTM D1107-96 (2007), Standard Test Method for Ethanol-Toluene Solubility of Wood.
- Atchison, J. E., 1987. Data on non-wood plant fibers. In The secondary fibers and non-wood pulping, 3rd ed., ed. F. Hamilton, Chap. 3. Atlanta, GA: TAPPI Press.
- Bostancı, Ş., 1987. Kağıt Hamuru Üretimi ve Ağartma Teknolojisi. K.T.Ü Orman Fak., Yay .No. 114 / 13, Trabzon, 299 s.
- Caius, J. F. 1986. Medicinal and Poisonous Plants of India. Scientific Publishers. India.
- Cesur. C., Şenkal, B.C., Uskutoğlu, T., yaman, C., Yurteri, T., 2017. Pıtrak (*Xanthium strumarium* L.) Tohumlarının En Uygun Çimlendirme Metotlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 4(2): 124-130. ISSN: 2148-2306. e-ISSN: 2528-858X. doi: 10.19159/tutad.270676.
- Eymirli, S., Torun, H., 2015. *Xanthium strumarium*, Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara.
- Göksel, E., 1986. Pamuk Saplarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. Derg. Seri A, 36(1): 38-54.
- Güner, A., S. Aslan, T. Ekim, M. Vural. 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı

- Bitkiler). In: Babaç, M.T. (Ed.). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
- Kırcı, H., 2000. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Trabzon
- Kurschner K., Hoffer. A., 1969. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff- Fabrikation. 26: 125-139.
- Lee, J.M., and M.D.K. Owen. 2003. Dry Matter yield differences of five common cocklebur (*Xanthium strumarium*) Biotypes grown at a common site. Weed Sci. 51 (2): 186-190.
- Masrol, S.R., Ibrahim, M.H.I., Adnan, S., Talib, M.R., Sian, L.L., 2017. Effects of Soda-Anthraquinone Pulping Variables on the Durian Rind Pulp and Paper Characteristics: A Preliminary Test. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 226: 1-10.
- Panshin, A.J., Zeeuw, C., 1970. Textbook of Wood Technology. M.C. Graw-Hill Book Company, London.
- Wise. E.L., Kari, H.L., 1962. Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.. New York.
- Tutus, A., Cicekler, M., 2016. Evaluation of common wheat stubbles (*Triticum aestivum* L.) for pulp and paper production. Drvna industrija, 67 (3): 271-279.
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, A., Altaş, A., 2014. Geven Otunun (*Astragalus Membranaceus*) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.

URL-1. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Pıtrak>. Erişim tarihi: 13.9.2018; 11:28.

Yaman, B., Gencer, A., 2005. Trabzon Koşullarında Yetiştirilen Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A. hev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)'nin Lif Morfolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s: 149-155, Isparta.